

Received-Makale Geliş Tarihi 13.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.07.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (121),1384-1396

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15753217

Öğr. Gör. İlhami Diksoy

<https://orcid.org/0000-0002-7011-6338>

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03jtrja12>

Prof. Dr. Levent Mercin

<https://orcid.org/0000-0001-5721-6054>

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03jtrja12>

Dijital Medya Tasarımlarında Sürdürülebilirlik: Kuramsal Bir Değerlendirme

Sustainability in Digital Media Design: A Theoretical Evaluation

ÖZET

Günümüzde dijital teknolojiler, iletişim, eğitim, üretim ve tüketim gibi birçok alanı dönüştürmekte; bireyleri pasif izleyicilerden aktif içerik üreticilerine dönüştürmektedir. Ancak bu dönüşümün çevresel maliyeti giderek artmaktadır. Dijital medya uygulamalarının yaygınlaşması, veri merkezlerinin artan enerji tüketimi, yüksek çözünürlüklü içeriklerin çoğalması ve kullanıcı davranışlarının sürdürülebilirlik ilkelerinden uzaklaşması, dijital medya tasarımlarının çevresel sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Zira dijitalleşmenin sunduğu hız ve erişilebilirlik olanakları, aynı zamanda çevresel anlamda görünmez maliyetleri de beraberinde getirmektedir.

Bu araştırma, Eli Blevis'in (2007) geliştirdiği Sürdürülebilir Etkileşim Tasarımı (Sustainable Interaction Design – SID) kuramı temelinde dijital medya tasarımlarının sürdürülebilirlik ilkeleriyle ne ölçüde örtüştüğünü analiz etmektedir. Nitel araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada doküman analizi yöntemiyle elde edilen veriler beş tematik başlık altında değerlendirilmiştir. Bu başlıklar enerji tüketimi ve karbon ayak izi, veri yoğunluğu ve tasarım tercihleri, sürdürülebilir arayüz pratikleri, kullanıcı davranışları ve dijital farkındalık ile sürdürülebilirlik temelli tasarım etiğinden oluşmaktadır. Bulgular, sürdürülebilir dijital tasarım anlayışının hâlen yeterince içselleştirilmediğini, estetik ve işlevsellik gibi önceliklerin çoğu zaman çevresel duyarlılığın önüne geçtiğini göstermektedir. Görsel ağırlıklı içeriklerin yaygınlaşması, sayfa yükleme sürelerinin artmasına ve gereksiz enerji tüketimine yol açarken; kullanıcıların bireysel farkındalık düzeylerinin düşük oluşu, enerji verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca birçok dijital platformun kullanıcı deneyimini artırma hedefiyle veri kullanımını sınırlamak yerine artıran stratejiler izlemesi, sorunun yapısal boyutunu da gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak, dijital medya tasarımlarında sürdürülebilirliğin yalnızca teknik bir kaygı değil etik, kültürel ve pedagojik bir dönüşüm meselesi olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dijital medya, Sürdürülebilir tasarım, enerji verimliliği, dijital farkındalık, kullanıcı davranışı, dijital tasarım

ABSTRACT

In today's world, digital technologies are transforming various fields such as communication, education, production, and consumption; turning individuals from passive spectators into active content creators. However, the environmental cost of this transformation is increasingly significant. The widespread use of digital media applications, the growing energy consumption of data centers, the proliferation of high-resolution content, and the divergence of user behaviors from sustainability principles necessitate a re-evaluation of digital media designs within the framework of environmental responsibility. Indeed, while digitalization offers speed and accessibility, it also brings with it invisible environmental costs.

This study analyzes the extent to which digital media designs align with sustainability principles, based on Eli Blevis's (2007) theory of Sustainable Interaction Design (SID). The research employs a qualitative methodology and utilizes document analysis to evaluate the data under five thematic categories: energy consumption and carbon footprint, data intensity and design choices, sustainable interface practices, user behavior and digital awareness, and ethics of sustainability-centered design. The findings indicate that the concept of sustainable digital design has not yet been fully internalized; priorities such as aesthetics and functionality often overshadow environmental sensitivity. The prevalence of visually dense content leads to increased page load times and unnecessary energy consumption, while users' low levels of individual awareness negatively impact energy efficiency. Furthermore, many digital platforms pursue strategies that increase, rather than limit, data usage in the name of enhancing user experience, highlighting the structural dimension of the problem. In conclusion, sustainability in digital media design is revealed not merely as a technical concern, but also as an ethical, cultural, and pedagogical transformation imperative.

Keywords: Digital media, Sustainable design, Energy efficiency, Digital awareness, User behavior, Digital design.

1. GİRİŞ

İnsanın doğa üzerindeki tahribat etkileri 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren fark edilmeye başlanmış olup bu farkındalıkla birlikte çevresel sorunlar küresel gündemin ön sıralarına taşınmıştır. Hızla artan nüfus, aşırı kentleşme, yoğun endüstrileşme ve kontrolsüz doğal kaynak kullanımı, gelişmişlik düzeyi fark etmeksizin tüm ülkelerde çevresel sürdürülebilirlik sorununu derinleştirmiştir. Bu süreçte yaşanan dönüşümler çevreyle sınırlı kalmamış, teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim biçimleri de köklü değişimlere uğramıştır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması toplumsal ve bireysel düzeyde etkili olduğu kadar iletişim düzleminde de önemli bir dönüşüm yaratmıştır (Özkök Şişman ve Bilgici, 2023, s.7). Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişen iletişim teknolojileri, bireylerin bilgiye erişim, iletişim kurma ve içerik üretme pratiklerini yeniden şekillendirmiş ve bu dönüşüm sürecinin merkezine dijital medya yerleşmiştir. Sayısal içeriklerin üretimi, dağıtımı ve tüketimiyle biçimlenen bu yeni medya formu sadece teknik bir yenilik olmanın ötesinde kültürel, sosyal ve çevresel etkileri de beraberinde getirmiştir. Dijital medya, içeriğin analog değil dijital formatta üretildiği, düzenlendiği, paylaşıldığı ve tüketildiği medya biçimi olarak tanımlanabilir. Ancak bu tanım, dijital medyanın teknik yönüyle sınırlı kalmayıp içerik üreticisi ile tüketici arasındaki sınırların giderek kalktığı karşılıklı etkileşimin merkezde olduğu yeni bir iletişim ekosistemini de ifade eder (Lister vd., 2009, s. 21-23). Bu ekosistemde yer alan metin, görsel, ses ve video hareket gibi çoklu ortam öğelerinin sayısallaştırılmasıyla ortaya çıkan bu yeni medya formu, kullanıcıya yalnızca içerik sunmakla yetinmez, içeriğe müdahale etme, kişiselleştirme ve yeniden üretme imkânı da sağlar. Bu özelliğiyle dijital medya, bireyi pasif bir alıcı konumundan çıkararak aktif bir katılımcıya dönüştürmekte ve medya kavramının doğasını temelden yeniden inşa etmektedir (Jenkins, 2006, s. 222). İnternet, bilgisayar ve mobil cihazlar gibi yeni iletişim teknolojileri ve sosyal medya, bloglar, vikiler ve video paylaşım siteleri gibi dijital platformlarla birlikte, medya çevrimiçi ağlarla kurulan, sayısal tabanlı, kullanıcısının içeriklerin üretim, dağıtım ve tüketim pratiklerine ortak eden etkileşim temelli bir yeni medyaya (dijital medya) dönüşmüştür (Arık vd., 2024, s. 208).

Günümüzde dijital medyada sıklıkla kullanılan Web 2.0, kullanıcıların içerik geliştirebildiği, birbirleriyle iş birliği yapabildiği, kullanıcılar arasında bilgi ve fikir alışverişini destekleyen ikinci kuşak web platformu olarak tanımlanmaktadır (McLoughlin & Lee, 2007). Bu teknolojilerinin gelişimiyle birlikte dijital medya, interaktif ve devingen bir karakter kazanmaktadır. Sosyal medya platformları, bloglar, çevrimiçi oyunlar ve mobil uygulamalar aracılığıyla bireyler içerik üreticisi olmakla beraber içerik üreticisi haline de gelmektedir (Kaplan & Haenlein, 2010, s.59). Bu durum, medya araçlarının çeşitlenmesini sağlayıp ve bilgi üretim süreçlerinin daha kapsayıcı, daha çoğulcu hale gelmesine zemin hazırlamaktadır. Günümüzün çoklu medya ortamları ve dijital ağlar, üreten-tüketen, yazan-okuyan, konuşan-dinleyen gibi ayrımları belirsizleştiren ilişki biçimleri ortaya çıkarırken, çeşitli verileştirme sistemleriyle dijital uzamı hiç olmadığı kadar genişletmektedir (Güven, 2023, s. 165).

Türkiye’de de dijital medya yaygın biçimde kullanılmakta ve geleneksel medyaya karşı güçlü bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda (Odyakmakmaz, 2005, s. 66) dijital medyanın sunduğu etkileşimli yapının bireyi edilgen bir konumdan çıkarıp katılımcı bir özneye dönüştürdüğünü bunun da iletişim tasarımı açısından yeni pedagojik yaklaşımları gündeme taşıdığını belirtmektedir. Benzer şekilde, (Kahraman, 2014, s.168), Geleneksel medyanın pasif alıcısına (izleyici, dinleyici) karşın, günümüzün anonim kullanıcıları dijital medya ortamlarında içeriğin yaratıcı özneleri olduğunu ifade eder. Jenkins (2006), dijital medyanın metinleri yeniden üretme, paylaşma ve kolektif anlam oluşturma imkânı ile kullanıcıları pasif tüketiciden aktif üreticiye dönüştürerek medya okuryazarlığı ve dijital katılımı desteklediğini vurgulamaktadır.

Dijital medya, yalnızca teknik bir yenilik değil, üretim ve tüketim biçimlerini, bilgiye erişimi, kültürel etkileşimi ve bireysel kimlik inşasını yeniden tanımlayan çok katmanlı bir dönüşümün taşıyıcısıdır. Günümüz toplumunu ağ toplumu olarak nitelendiren Castells’e göre bilgi paylaşımı, görsel ve metinsel üretim süreçlerinin hız kazanmasıyla birlikte medya, artık sadece bir aktarım aracı olmaktan çıkmış bireylerin kendilerini ifade ettikleri, sosyalleştikleri ve dijital kimliklerini inşa ettikleri bir platform haline gelmektedir (Castells, 2010, s. 387).

Dijital medyanın gelişimi bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesiyle doğrudan ilişkilidir denilebilir. 1980’li yıllarda kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasıyla başlayan gelişim süreci 1990’ların ortalarında internetin kitlesel kullanıma açılmasıyla hız kazandığı söylenebilir. Web 1.0 dönemi olarak anılan bu ilk aşamada dijital medya daha çok tek yönlü içerik sunumuna dayanırken, 2000’li yıllarla birlikte gelişen Web 2.0 teknolojileri sayesinde kullanıcılar, izleyici değil aynı zamanda üretici konumuna geldiği ifade edilebilir. Bu dönüşümle birlikte dijital medya, bloglar, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar, çevrimiçi oyunlar ve etkileşimli web siteleri gibi çeşitli biçimlerde bireylerin hayatına dahil olduğu görülebilir. Dijital medya

teknolojileriyle içerik oluşturmak her zamankinden daha kolay hale gelmektedir. İçerik alma, oluşturma ve gönderme tek bir araç üzerinden mümkün olan kompakt bir deneyime dönüşmektedir (Kahraman, 2014, s.168). Böylece günümüzde dijital medya araçları bireylerin haber alma, sosyalleşme, eğitim alma, çalışma ve eğlenme gibi çok sayıda ihtiyacını karşılayan vazgeçilmez bir yapıya dönüştüğü söylenebilir.

Dijital medyanın oldukça fazla yaygınlaşmasının sebebi sunduğu zaman-mekân bağımsızlığıdır denilebilir. Kullanıcılar, fiziksel sınırları aşarak içeriklere her an her yerden ulaşabilmektedir. Ayrıca kişiselleştirme imkânı sayesinde bireyler kendi ilgi alanlarına göre medya tüketimini yönlendirebilmekte, böylece kullanıcı deneyimi daha tatmin edici hale gelmektedir. Aynı zamanda dijital medya, düşük maliyetli üretim ve dağıtım yapısıyla özellikle küçük ölçekli üreticilere yeni fırsatlar sunmaktadır. Örneğin bir YouTube kullanıcısı sıfırdan içerik üretip küresel bir kitleye ulaşabilirken, bir eğitimci çevrim içi platformlar aracılığıyla binlerce öğrenciye ders sunabilmektedir.

Tüm bu avantajlara karşın dijital medyanın çoğu zaman göz ardı edilen veya fark edilmeyen yönleri de bulunmaktadır. Bunlar arasında dijital yorgunluk, veri mahremiyeti, sosyal izolasyon, dikkat dağınıklığı, artan enerji tüketimi vb. almaktadır. Bu unsurlar, dijital medyanın yalnızca bir iletişim ya da eğlence aracı olmanın ötesinde, bireysel ve toplumsal düzeyde çeşitli riskleri de beraberinde getirdiğini göstermektedir. Bu görünmeyen boyutlardan biri de dijital medyanın giderek artan çevresel etkileridir. Dijital içeriklerin görünürde fiziksel bir iz bırakmaması, onların enerji tüketimi ya da kaynak kullanımı açısından masum olduğu algısını yaratmaktadır. Oysa durum tam tersidir. Her bir internet araması, her bir video akışı veya her bir sosyal medya etkileşimi, arka planda veri merkezlerinin işlem yapmasını, enerji harcamasını ve dolaylı olarak karbon emisyonu üretmesini gerektirir. Lawrence Berkeley National Laboratory'nin (Shehabi vd., 2016) verilerine göre, dünya çapında veri merkezleri yıllık olarak 200 terawatt-saatten fazla enerji tüketmekte, bu da İspanya gibi bir ülkenin toplam enerji tüketimine eşdeğer bir değeri ifade etmektedir.

Veri merkezlerinin bu denli yüksek enerji tüketimi, aynı zamanda karbon ayak izinin artmasına neden olmaktadır. Hintemann ve Hinterholzer (2020), dijital altyapıların küresel karbon emisyonları içindeki payının hızla arttığını ve 2030 yılına kadar bu oranın %10'a ulaşabileceğini öngörmektedir. Özellikle video akış hizmetleri (Netflix, YouTube vb.) ve sosyal medya platformları bu artışın başlıca nedenleri arasında yer almaktadır. The Shift Project (2019) tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre yalnızca bir saatlik yüksek çözünürlüklü video izlemek kullanılan teknolojiye bağlı olarak yaklaşık 150 ila 400 gram CO₂ salımına neden olmakta, bu da bir aracın 2 ila 4 kilometre sürüşüyle eşdeğer çevresel etki yaratabilmektedir. Bu nedenle dijital medya üretimi ve tüketiminin sürdürülebilirlik bağlamında yeniden değerlendirilmesi elzemdir.

Diğer yandan, dijital medya doğru tasarlandığında sürdürülebilirliğe katkı da sunabilir. Örneğin, fiziksel materyallerin dijital ortama taşınması (e-kitaplar, dijital belgeler, online eğitim sistemleri) kâğıt tüketimini azaltarak ormanların korunmasına katkı sağlayabilir. Video konferans sistemleri, iş seyahatlerini azaltarak ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarını düşürebilir. Bu nedenle dijital medya çifte etkili bir yapıya sahiptir: Hem bir tehdit hem de bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ikili yapı, tasarım süreçlerinin ne yönde yapılandırıldığına doğrudan bağlıdır. Dijital sistemlerin sürdürülebilirlik kriterlerine göre tasarlanması, bu fırsatların avantaja dönüştürülmesinde belirleyici olacaktır.

Sürdürülebilir dijital tasarım, yalnızca enerji verimliliği sağlamakla kalmaz aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirliği destekler ve sosyal kapsayıcılığı artırır. Örneğin, modüler bileşenlerle geliştirilen sistemler, yazılım güncellemelerini kolaylaştırarak donanım ihtiyacını azaltabilir. Erişilebilirlik standartlarına uygun tasarımlar ise, engelli bireylerin ve yaşlı kullanıcıların dijital ortama dahil olmasını sağlar. Ayrıca, düşük veri tüketimi ile çalışan sistemler, internet altyapısı zayıf olan bölgelerde bile işlevsellik gösterebilir. Bu yönüyle dijital sürdürülebilirlik, yalnızca çevre değil, aynı zamanda toplumsal adalet ve dijital eşitlik açısından da kritik öneme sahiptir. Dijital sürdürülebilirlik, bilgi teknolojileri ve dijital sistemlerin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı destekleyecek şekilde yönetilmesi ve kullanılması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda bilgi teknolojileri ve dijital sistemlerin çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı destekleyecek şekilde yönetilmesi ve kullanılması anlamına gelmektedir. Hem bireysel hem de örgütsel açıdan önemi her geçen gün daha fazla anlaşılan bir konudur. Bu nedenle son yıllarda bilim insanlarının da araştırma konuları arasında yer almıştır (Gültekin & Korkmaz, 2024, s. 248).

Ancak güncel literatür incelendiğinde, dijital medya uygulamalarının büyük çoğunluğunun sürdürülebilirlik ilkeleri göz önünde bulundurularak tasarlanmadığı görülmektedir. Yapılan yayınlar da bunu desteklemektedir. Öyle ki 2002 yılı ile 2016 yılları arasında yapılan toplam yayın sayısı yalnızca 191'dir. Öte yandan 2017 ve sonrasındaki yıllarda yayınlanan çalışmaların sayısında istikrarlı bir yükseliş görülmektedir ve 2022 yılında 273 yayına ulaşmıştır (Arik vd., 2024, s. 208). Arayüz tasarımlarında estetik ve işlevsellik öncelik kazanmakta, enerji verimliliği ya da veri aktarım yoğunluğu gibi kriterler çoğu zaman ihmal edilmektedir. Örneğin; yüksek çözünürlüklü animasyonlar, otomatik video oynatıcılar, sürekli senkronize olan mobil uygulamalar gibi özellikler, kullanıcı deneyimini zenginleştirirken sistem kaynakları üzerinde aşırı yük oluşturmakta ve bu da doğrudan enerji tüketimini artırmaktadır. Blevis'in (2007) belirttiği gibi, etkileşimli sistemlerin çevresel etkileri, tasarım sürecinin temel bir parçası olarak ele alınmadığı sürece dijital konforun bedeli ekolojik bozulma olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca kullanıcı davranışlarının da bu denkleme dâhil edilmesi gerekir. Çünkü sürdürülebilir dijital dönüşüm salt teknolojiye değil beraberinde bireyin teknolojiyle kurduğu ilişkiye de bağlıdır. Kullanıcıların dijital farkındalık düzeyi, tercih ettikleri cihazlar, arayüz özellikleri, kullanım süreleri ve karanlık mod kullanımı, video kalitesi ayarları vb kişisel ayarlar gibi mikro düzeydeki kararlar bile toplam enerji tüketimi üzerinde ciddi farklar yaratabilmektedir. Bunun için tasarımcıların, yalnızca yazılım geliştiricisi değil, aynı zamanda kültürel dönüşümün aktörleri olduğu söylenebilir.

Yukarıda ifade edilen bu bilgilere göre çevresel sürdürülebilirlik bağlamında dijital tasarımın yeniden ele alınması önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Dijital medya uygulamaları içerik sunmakla beraber kullanıcıyı karar verici ve içerik üretici konumuna da getirir. Bu nedenle, interaktif sistemlerin sürdürülebilirlik ilkeleriyle çelişmemesi hatta onları desteklemesi gerekir. Karanlık mod, dijital minimalizm, modüler yapılar, düşük veri aktarımı, tembel yükleme (lazy loading) gibi tasarım stratejileri, bu anlamda önemli çözümler sunmaktadır. Aynı şekilde yapay zekâ destekli enerji yönetimi blockchain teknolojisi ve 5G altyapıları gibi yenilikçi teknolojiler, dijital medya uygulamalarının daha çevre dostu hale gelmesini sağlayacak potansiyele sahiptir denilebilir.

Dijital teknolojilerin hızla yaygınlaşması bilgi erişimini kolaylaştırmakla fakat ciddi çevresel yükleri de beraberinde getirmektedir denilebilir. Zira araştırmalar internet altyapısının ve veri merkezlerinin dünya çapındaki elektrik tüketiminin önemli bir kısmını oluşturduğunu ortaya koymakta, bu oranın her yıl artma eğiliminde olduğunu göstermektedir (Hintemann & Hinterholzer, 2020; Shehabi vd., 2016). Böylece dijitalleşmenin çevresel sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri giderek daha görünür hale gelmektedir. Buna karşın dijital medya tasarımları hâlâ büyük ölçüde kullanıcı deneyimi ve görsel estetik odaklı biçimlenmekte çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri tasarım sürecine yeterince entegre edilmemektedir (Blevis, 2007). Bu durum, dijital ürünlerin yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerin azaltılmasını zorlaştırmakta ve sürdürülebilir dijital dönüşüm sürecini sekteye uğratmaktadır.

Alanyazın incelendiğinde dijital tasarımların çevresel etkilerini değerlendirmeye yönelik çeşitli kuramsal ve uygulamalı yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bunlar arasında; Design for Sustainability (Vezzoli, 2018, s. 52), Sustainable HCI (DiSalvo vd., 2010, s. 1977) ve Green UX (Greenwood, 2021) gibi çerçeveler öne çıkmaktadır. Bu yaklaşımların ortak noktası, sürdürülebilirliği dijital tasarım pratiklerinin merkezine alma çabasıdır. Ancak her biri farklı odak noktalarına ve metodolojik sınırlılıklara sahiptir. Örneğin Design for Sustainability, fiziksel ürün tasarımı temelli sürdürülebilirlik ilkelerini dijital ortama uyarlarken daha çok malzeme kullanımını, enerji verimliliğini ve yaşam döngüsü analizini merkeze alır. Sustainable HCI ise kullanıcı davranışlarını dönüştürmeye odaklanarak teknolojiyi bir araç değil, değişim aktörü olarak konumlandırır. Bu yönüyle sosyal etkileşim ve kullanıcı alışkanlıkları üzerinden sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı hedefler. Green UX yaklaşımı ise arayüz tasarımı özelinde veri tüketimini azaltmaya, enerji dostu kullanım senaryoları oluşturmaya ve kullanıcıyı çevresel farkındalığa yönlendirmeye çalışır.

Bu ve benzeri çerçevelerin her biri değerli katkılar sunmakla birlikte çevresel etkileri sistematik ve bütüncül biçimde ele alma noktasında belirli sınırlılıklar barındırmaktadır. Bu bağlamda dijital ürünlerin yalnızca kullanım sürecini değil tasarım, üretim, dağıtım, tüketim ve ikincil kullanım gibi tüm aşamalarını kapsayan bir analiz sunan Eli Blevis'in (2007) Sürdürülebilir Etkileşim Tasarımı (Sustainable Interaction Design – SID) kuramı alanyazında daha derinlikli ve yapısal bir çerçeve olarak dikkat çekmektedir. SID kuramı, dijital tasarımların çevresel etkisini yalnızca sonuçlara indirgemek yerine bu etkilerin oluşumuna neden olan sistemsel, teknolojik ve etik süreçleri de sorgular. Blevis, dijital nesnelerin geçiciliğini, kullanıcıyı tüketici kimliğinde sabitleyen etkileşim kalıplarını ve hızla artan elektronik atık sorununu ele alarak, etkileşim tasarımına sürdürülebilirlik ilkeleri entegre etmenin zorunluluğunu savunur.

Ancak mevcut literatürde SID kuramı ile diğer yaklaşımlar arasındaki yöntemsel ve felsefi farklar çoğu zaman derinlemesine tartışılmamaktadır. Örneğin, SID'in sunduğu yaşam döngüsü temelli düşünce yapısı, Green UX gibi daha uygulama odaklı yaklaşımlarla kıyaslandığında çok daha sistematik bir çerçeve sunmasına rağmen bu üstünlük genellikle teorik düzeyde kalmakta ve uygulamalı karşılaştırmalar ya da eleştirel analizler sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla bu araştırma SID kuramını merkeze alırken aynı zamanda literatürdeki diğer modellerle olan yapısal uyumsuzlukları, yöntemsel ayrışmaları ve uygulama potansiyellerini karşılaştırmalı biçimde tartışmayı hedeflemektedir. Bu tür bir eleştirel yaklaşım, dijital sürdürülebilirlik alanında daha tutarlı, bütüncül ve etkili stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Sürdürülebilir Etkileşim Tasarımı (SID) kuramı, Eli Blevis (2007) tarafından etkileşim tasarımı alanında çevresel sorumluluğu önceleyen bir yaklaşım olarak geliştirilmiştir. Kuram, dijital ürünlerin yalnızca kullanıcı deneyimi ve estetik değer üzerinden değil aynı zamanda üretim, kullanım ve ikincil kullanım dâhil olmak üzere tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri göz önüne alınarak tasarlanması gerektiğini savunur. SID, geleneksel etkileşim tasarımının kısa vadeli kullanıcı memnuniyetine odaklı yapısını eleştirerek uzun ömürlü, yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve düşük enerji tüketimli dijital çözümler geliştirilmesini önerir. Blevis'in yaklaşımı, tasarımcıları sistemlerin doğaya olan etkilerini sorgulamaya ve alternatifleri arasında en sürdürülebilir olanı seçmeye yönlendirir. Kuram, yalnızca fiziksel ürün tasarımı, yazılım, arayüz ve dijital hizmetler gibi dijital çözümler için geçerli olan bir etik çerçeve sunar. SID, özellikle tasarım sürecinin erken aşamalarında alınan kararların uzun vadeli çevresel sonuçlarını analiz etme gerekliliğini vurgularken, aynı zamanda kullanıcı davranışlarını şekillendirecek tasarım stratejileri geliştirilmesini de teşvik eder. Bu yönüyle SID, dijital tasarımın hem teknik hem de etik boyutlarını birleştiren bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımı sunar.

SID kuramının sunduğu bütüncül yaklaşım bu çalışmanın dijital medya tasarımlarında çevresel sürdürülebilirlik durumlarının belirlenmesinde ve çözüm alanlarının irdelemesinde yol gösterici bir çerçeve işlevi görmektedir. Dijitalleşmenin sınırsız insan ihtiyaçlarını gözeterek toplumu devamlı olarak irrasyonel tüketime yönlendirmesi sonucu küresel kaynak ve ihtiyaç dengesi bozulmuş, çevresel ve insani sorunlar gün yüzüne çıkmıştır (Arık vd., 2024, s. 208). Günümüzde dijitalleşmenin artan enerji tüketimi ve karbon salımı gibi çevresel sonuçları gözle görünür biçimde büyürken dijital medya sistemlerinde sürdürülebilirlik odaklı tasarım uygulamalarının eksik ya da yetersiz oluşu bu araştırmanın problem durumunu teşkil etmektedir.

2. AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, dijitalleşme sürecinde artan çevresel etkiler bağlamında dijital medya tasarımlarının sürdürülebilirlik ilkeleriyle ne ölçüde örtüşüğünü analiz etmektir. Günümüzde dijital medya uygulamaları, kullanıcı deneyimi, estetik ve işlevsellik gibi kriterler ön planda tutularak tasarlanmaktadır. Ancak bu tasarım anlayışı, çoğu zaman çevresel sürdürülebilirlik ilkelerini göz ardı etmekte; veri aktarım yoğunluğu, enerji tüketimi ve karbon salımı gibi olumsuz çevresel etkiler üretmektedir (Shehabi vd., 2016; Hintemann & Hinterholzer, 2020; The Shift Project, 2019). Literatürde, dijital medya tasarımlarında sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımların sistematik biçimde ihmal edildiği ve bu eksikliğin dijital ekosistem üzerindeki çevresel yükü artırdığı vurgulanmaktadır (Blevis, 2007).

Bu çalışma, söz konusu durumu bilimsel temelde değerlendirmeyi ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerinin dijital medya tasarımlarına nasıl entegre edilebildiğine ilişkin mevcut durumu Blevis'in SID yaklaşımını kullanarak dijital medya bağlamında yorumlanarak betimsel bir yaklaşımla ortaya koymayı amaçlamaktadır.

3. YÖNTEM

Bu çalışmada nitel araştırma desenine uygun olarak yapılandırılacak ve doküman analizi yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Nitel araştırmalarda sıkça başvurulan bu yöntem, belli bir amaca dönük olarak kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme işlemlerini kapsamaktadır (Karasar, 2005). Bu süreç ayrıca, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesi olarak da tanımlanmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2013). Bu çalışmada doküman analizi kapsamında dijital medya tasarımlarının çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle ilişkisini ortaya koyan tez, makale, bildiri vb. akademik yayınlar, sektörel raporlar ve güncel veri setleri değerlendirilmiştir. Bu kaynaklar, 2014–2023 yılları arasında yayımlanmış, dijital tasarım ve çevresel sürdürülebilirlik temalarını doğrudan ele alan erişilebilir tam metinlere sahip ve SID kuramı ile ilişkilendirilebilir nitelikte olan 24 akademik ve sektörel yayından seçilmiştir.

Araştırmanın amacı doğrultusunda betimsel analiz yaklaşımı benimsenmiştir. İçerik analizi elde edilen verilerin daha yakından incelenmesini ve bu verileri açıklayan kavram ve temalara ulaşılmasını gerektirir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 89). Bu araştırma için temalar; sürdürülebilir dijital tasarım alanında öne çıkan

Blevis'in (2007) geliřtirdiđi Sustainable Interaction Design (SID) kuramına dayalı olarak yapılandırılmıřtır. Bu dođrultuda arařtırmada beř tematik bařlık altında deđerlendirme yapılmıřtır. Bu temalar; enerji tüketime ve karbon ayak izi, veri yođunluđu ve tasarım tercihleri, sürdürülebilir arayüz pratikleri, kullanıcı davranıřları ve dijital farkındalık, sürdürülebilirlik temelli tasarım etiđi olarak belirlenmiřtir. Bu temalar, Blevis'in sürdürülebilir tasarım rubriđi ile örtüřen bařlıklar olup etkileřimli dijital tasarımların çevresel etkilerini kavramsal düzeyde analiz etmeye imkân tanımaktadır. Arařtırma kapsamında kaynaklar üzerinden elde edilecek bulgular nitel verilerin çözümünde kullanılan içerik temelli analitik yaklařımla yorumlanmıřtır.

Bu arařtırma, yalnızca doküman analizi yöntemiyle yürütölmüř olup Blevis'in (2007) SID kuramı çerçevesinde yapılandırılmıřtır. Elde edilen veriler, seçilen akademik ve sektörel kaynaklarla sınırlı olup nicel veri kullanılmamıřtır. Bulgular bu kuramsal çerçeve ve tematik yapıya dayalı olarak yorumlanmıřtır.

4. BULGULAR

Bu arařtırmada dijital medya tasarımlarının çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle ne ölçüde örtüřtüđu, Blevis'in (2007) geliřtirdiđi Sürdürülebilir Etkileřim Tasarımı (SID) kuramı temelinde analiz edilmiřtir. Doküman analizi yöntemiyle ulařılan veriler, literatürde sıkça vurgulanan çevresel etkiler ve tasarım stratejileri dođrultusunda beř tematik bařlık altında sınıflandırılmıřtır. Bu bařlıklar sırasıyla enerji tüketime ve karbon ayak izi, veri yođunluđu ve tasarım tercihleri, sürdürülebilir arayüz pratikleri, kullanıcı davranıřları ve dijital farkındalık ile sürdürülebilirlik temelli tasarım etiđi olarak belirlenmiřtir. Bulgular hem akademik literatüre dayalı hem de güncel sektörel uygulamalarla desteklenerek deđerlendirilmiřtir.

4.1. Enerji Tüketime ve Karbon Ayak İzi

Dijitalleřmenin hızlanmasıyla birlikte özellikle dijital medya uygulamaları yani kullanıcıyla etkileřim temelli çalışan, sürekli veri iřleyen ve yüksek görsel/iřitsel içerik (audiovizüel) barındıran sistemler, önemli çevresel etkiler üretmeye bařlamıřtır. Bundan dolayı etkileřimli arayüzlerin enerji tüketime ve karbon salımı üzerindeki etkileri tasarım kararları ve kullanım davranıřları açısından kritik bir inceleme alanı hâline gelmiřtir. Arařtırmanın bu bölümünde dijital medya tasarımlarının çevresel ayak izine nasıl katkı sunduđu ve bu yükü azaltmaya yönelik stratejik tasarım ve altyapı çözümleri deđerlendirilmektedir.

Dijitalleřmenin hızlanmasıyla birlikte dijital medya uygulamalarının enerji tüketime ve karbon ayak izi ciddi boyutlara ulařmıřtır. Küresel internet altyapısı ve veri merkezleri dünya çapındaki elektrik tüketimeinin %2'sinden fazlasını oluřtırmakta ve bu oran her yıl artmaktadır (Hintemann & Hinterholzer, 2020, s. 4). Buna paralel olarak dijital teknolojiler, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %4'ünden sorumludur ve enerji tüketimei yıllık %9 oranında artış göstermektedir. Özellikle çevrimiçi video akıřı gibi veri yođun kullanımlar, dünya veri trafiđinin %60'ını oluřturup yılda 300 milyon tonun üzerinde CO₂ emisyonuna yol açmaktadır ve tek başına küresel emisyonların %1'ini temsil etmektedir (The Shift Project, 2019, s. 6). Bu veriler dođrultusunda dijital içeriklerin görünürde fiziksel bir izi olmasa da yüksek çevresel maliyetler yarattıđı görölmektedir.

Dijital medya tasarımları kapsamında enerji tüketime büyük ölçüde veri merkezleri, ađ altyapısı ve kullanıcı cihazlarının toplamından oluřur. Amerika Birleřik Devletleri'nde yapılan bir arařtırma, veri merkezi enerji tüketimeinin 2010'dan 2014'e dek neredeyse sabit kaldıđını, bunun da verimlilik artışları sayesinde olduđunu ortaya koymuřtur. Ancak dünya genelinde 2010-2017 arasında veri merkezlerinin enerji talebi %75'e yakın artarak 350 milyar kWh seviyesine ulařmıřtır. Bu artışın nedenleri arasında artan dijitalleřme ve özellikle kripto madenciliđi gibi yüksek enerji talep eden yeni uygulamalar sayılabilir (Avgerinou vd., 2017, s. 8). Dolayısıyla verimlilik kazanımları bazı bölgelerde artışa dengelese de küresel ölçekte dijitalleřmenin enerji yükü büyümeyi sürdürmektedir.

Endüstri ölçeđinde, önde gelen teknoloji řirketleri bu karbon ayak izini azaltmak için çeřitli stratejiler benimsemektedir. Örneđin, Google'ın DeepMind yapay zekâ sistemi veri merkezlerinde sođutma ve güç dađıtımını optimize ederek enerji tüketimeini %30 oranında düşürmeyi bařarmıřtır (Google DeepMind, 2016). Benzer řekilde Microsoft, 2030 yılına kadar karbon negatif olma taahhüdünde bulunarak tüm operasyonlarında yenilenebilir enerjiye geçiř ve karbon yakalama yatırımları yapmaktadır (Microsoft, 2020). Netflix ve YouTube gibi platformlar da sıkıřtırma algoritmaları ve içerik dađıtım ađları ile aynı kullanıcı deneyimini daha az enerjiyle sunmanın yollarını aramaktadır. Özellikle, Netflix'in global içerik dađıtım altyapısı (Open Connect) videoları kullanıcıya yakın sunuculardan ileterek ađ kaynaklı enerji tüketimeini azaltmaktadır (Netflix, 2021). Tüm bu çabalar, dijital sektörün karbon ayak izini düşürmeye yönelik önemli adımlar olmakla birlikte, dijital talebin büyüme hızı göz önüne alındıđında daha kapsamlı ve kolektif çözümlere ihtiyaç duyulduđu açıktır. Nitekim The Shift Project'in Dijital Oruç yaklařımı, dijital dönüřümün iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi için kullanım alanlarının önceliklendirilmesi ve sorgulanması

gerektiğini vurgulamaktadır (The Shift Project, 2019). Bu da yoğun dijital enerji alışkanlıklarının yeniden değerlendirilmesini ve karbon maliyeti yüksek kullanım biçimlerinin sınırlandırılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda dijital medya tasarımcılarının da yalnızca kullanıcı deneyimine değil kullanım biçimlerinin çevresel sonuçlarına da odaklanması gerekmektedir.

4.2. Veri Yoğunluğu ve Tasarım Tercihleri

Dijital medya sistemleri; kullanıcı girdilerine anlık tepki veren, dinamik içerikler sunan ve veri iletiminin sürekliliğine dayanan dijital yapılardır. Bu sistemlerin doğasında yer alan çoklu ortam kullanımı ve etkileşim temelli tasarım anlayışı yüksek veri transferi ve işlem yoğunluğu gerektirir. Bu durum, yalnızca yazılım performansını değil çevresel sürdürülebilirliği de doğrudan etkilemektedir. Nitekim dijital medya uygulamaları veri yoğunlukları nedeniyle yüksek enerji tüketimine ve dolaylı olarak karbon salımına yol açan bir dijital altyapının parçası hâline gelmektedir. Bu nedenle, kullanıcı deneyimini artırmayı hedefleyen tasarım tercihleri ile sürdürülebilirlik ilkeleri arasında nasıl bir denge kurulabileceği önemli bir araştırma sorunu olarak öne çıkmaktadır. Bu bölümde veri yoğunluğunun dijital medya tasarımlarındaki rolü ele alınmakta görsel ve işitsel içerik kullanımı, yazılım mimarisi ve ağ optimizasyonu gibi unsurların çevresel etkileri bilimsel veriler ışığında değerlendirilmektedir.

Dijital medya tasarımlarında veri yoğunluğu, yapılan tasarım tercihleriyle doğrudan ilişkilidir ve çevresel etkileri önemli ölçüde belirler. Özellikle yüksek çözünürlüklü görseller, videolar ve animasyonlar gibi ağır içerik kullanımı, hem veri merkezlerinde depolama ve işleme yükünü artırmakta hem de ağ üzerinden aktarım sırasında ciddi enerji tüketimine yol açmaktadır (Boisart vd., 2019). Tasarımcıların sıkça estetik veya pazarlama amacıyla tercih ettiği otomatik video oynatma, tam ekran arka plan videoları veya büyük ölçekli yüksek kaliteli görseller, kullanıcı deneyimini zenginleştirse de gereksiz veri aktarımını yükselterek dijital ürünlerin enerji ayak izini büyütülmektedir. Örneğin, tipik bir web sayfasının ortalama boyutu son yıllarda megabaytlar düzeyine ulaşmış; bu durum her ziyaret için daha fazla veri indirilmesi anlamına gelerek toplam enerji tüketimini artırmıştır (Avgerinou vd., 2017).

Sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu tasarım tercihleri, veri verimliliğini merkeze alır. Bu bağlamda, içeriklerin sıkıştırılması ve gereksiz veri transferlerinin önlenmesi kritik rol oynar. Nitekim YouTube ve Netflix gibi platformlar, adaptif yayın (adaptive streaming) teknikleriyle kullanıcının bağlantı hızına ve ekran özelliklerine uygun kalite seviyesini dinamik olarak seçerek gereksiz yere yüksek kalitede veri göndermemeye çalışmaktadır (The Shift Project, 2019). Benzer şekilde, görsel medya için modern sıkıştırma formatları kullanmak ciddi kazanımlar sağlar: Örneğin WebP görsel formatı ve AV1 video kodu, geleneksel formatlara kıyasla dosya boyutlarını önemli ölçüde küçültmekte ve böylece aktarım sırasında harcanan enerjiyi azaltmaktadır (Raffard vd., 2020). Twitter (X) veri mühendisliği ekibi aracılığıyla platformdaki görsel ve video içerikleri sıkıştırarak bant genişliği tüketimini düşürmeyi ve milyarlarca kullanıcı etkileşimini daha enerji tasarruflu hâle getirmeyi hedeflediğini bildirmiştir (Twitter Engineering, 2021). Bu tür teknik optimizasyonlar, kullanıcı açısından fark edilmeyen ancak altyapı düzeyinde enerji tasarrufu sağlayan önemli tasarım tercihleridir.

Öte yandan, tasarımcıların web ve uygulama geliştirme aşamasında alabileceği basit ama etkili önlemler de mevcuttur. Statik site tasarımı ve önbellek (caching) stratejileri, sunucu tarafındaki işlem yükünü ve veri aktarımını azaltır. İlginç bir örnek olarak Low Tech Magazine adlı dijital yayın, web sitesini yalnızca güneş enerjisiyle çalışan bir sunucudan ve oldukça sade, statik bir tasarımla yayınlayarak enerji tüketimini minimuma indirmiştir (Low Tech Magazine, 2022). Bu yaklaşım, dinamik ve ağır sitelere kıyasla enerji ve karbon emisyonlarında belirgin tasarruf sağlamıştır. Ayrıca modern web geliştirmede yaygınlaşan “tembel yükleme” (lazy loading) tekniği, kullanıcının ekranında görünmeyen içeriklerin yüklenmesini erteleyerek gereksiz veri indirimi engeller (Yu & Pradel, 2016). Örneğin, uzun bir sayfadaki görsellerin sadece kullanıcı aşağı kaydırdıkça yüklenmesi yükleme sürelerini hızlandırırken hiç görüntülenmeyecek öğeler için veri ve enerji harcanmasının önüne geçer. Bu sayede tasarım tercihlerindeki küçük değişiklikler bile büyük ölçekte enerji verimliliği etkisi yaratabilir.

Cihazlar arası uyumluluk ve kod optimizasyonu da veri yoğunluğunu etkileyen faktörlerdir. İyi optimize edilmiş yazılım, gereksiz arka plan veri trafiği oluşturmayarak ve işlemciyi fazla yormayarak cihazların pil ömrüne ve genel enerji tüketimine katkıda bulunur. Örneğin, mobil uygulamalarda düşük bant genişliği modları veya lite sürümler sunmak kullanıcıya temel işlevleri koruyarak daha az veri tüketen bir seçenek verir. Bu yaklaşım, gelişmekte olan ülkelerdeki sınırlı internet koşullarına uyum sağlamakla kalmaz ayrıca her kullanıcı için karbon ayak izini de küçültür. Kısacası dijital medya tasarımında bilinçli veri yönetimi ve daha azla daha fazlasını yapma prensibi, sürdürülebilirlik ilkeleriyle örtüşen kritik bir tasarım alanıdır. Tasarım kararlarının her bir bayt'ı önemseyen bir yaklaşımla ele alınması, dijital ürünlerin çevresel yükünü

hafifletecektir. Bu bağlamda veri yoğunluğuna ilişkin tasarım kararları ve uygulamaları yalnızca performans kriterleriyle değil sürdürülebilirlik değerleriyle de yeniden tanımlanmalıdır.

4.3. Sürdürülebilir Arayüz Pratikleri

Dijital medya tasarımları sadece estetik ve işlevsellik açısından değil, aynı zamanda enerji tüketimi ve kaynak kullanımı gibi çevresel etkiler bakımından da kritik değerlendirmeler gerektiren yapılardır. Kullanıcıyla sürekli etkileşim hâlinde olan bu sistemler, yoğun veri işleme süreçleriyle yüksek enerji talebi yaratmakta, bu da sürdürülebilirlik ilkeleriyle çelişen dijital mimarilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu bölümde, özellikle arayüz tasarımı odaklı sürdürülebilirlik pratikleri ele alınarak enerji verimliliği, ekran teknolojileri, erişilebilirlik ve tasarım sadeliği gibi unsurların çevresel etkileri değerlendirilecektir. Amaç kullanıcı deneyiminden ödün vermeden çevresel sorumluluk taşıyan bir tasarım anlayışına nasıl geçilebileceğini irdelemektir.

Sürdürülebilirlik odaklı arayüz pratikleri, kullanıcı deneyimini korurken enerji tüketimini ve kaynak israfını azaltmayı hedefleyen tasarım yöntemlerini içerir. Bu pratiklerin başında, arama yüzeyindeki gereksiz görsel ve işlevsel öğelerin sadeleştirilmesi gelmektedir. Minimalist arayüzler, yalnızca gerekli bileşenleri ön plana çıkararak hem kullanıcıların dikkatini dağıtan unsurları azaltır hem de cihazların işlem yükünü düşürür. Örneğin, aşırı animasyonlar veya gölge efektleriyle dolu kompleks arayüzler yerine sade geçişler ve statik görseller kullanmak grafik işlemcilerin ve CPU'nun daha az çalışmasını sağlayarak enerji tüketimini düşürebilir (Bourgeois vd., 2020). Bu tür minimalist tasarımlar aynı zamanda kullanıcıların görevlerini daha hızlı gerçekleştirmelerine imkân vererek hem kullanıcı deneyimini iyileştirir hem de arka planda daha az enerji harcanmasını sağlar.

Karanlık mod (dark mode) uygulamaları son dönemde sürdürülebilir arayüz tasarımının popüler bir örneği olarak öne çıkmaktadır. OLED ekran teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte karanlık mod, ekran piksellerinin büyük kısmını kapatarak enerji tasarrufu sağlama potansiyeline sahiptir. Yapılan çalışmalar, OLED ekranlı cihazlarda karanlık modun enerji tüketimini önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Örneğin, Li ve arkadaşları (2016) tarafından yapılan deneylerde, görüntü içeriğinin optimize edilmesiyle OLED akıllı telefonlarda ortalama %22,5 oranında enerji tasarrufu sağlandığı rapor edilmiştir. Benzer biçimde Purdue Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, otomatik parlaklık altında %3–9 enerji tasarrufu gözlemlerken maksimum parlaklık seviyelerinde OLED ekranlarda %39–47'ye varan enerji tasarrufu sağlanabileceğini ortaya koymaktadır (Purdue Engineering, 2022). Büyük sosyal medya ve yazılım platformları bu verimlilik avantajını kullanıcılarına sunmaya başlamıştır: Twitter, Instagram, Facebook gibi uygulamalarda karanlık mod seçeneği mevcuttur ve Apple ile Google gibi firmalar işletim sistemlerine sistem genelinde karanlık tema desteği entegre etmişlerdir. Karanlık modun çevresel faydalarının yanı sıra, kullanıcı konforunu da artırdığı belirtilmektedir. Nitekim Eisfeld ve Kristallovich (2020) yaptıkları nitel çalışmada, karanlık modun kullanıcılar arasında göz yorgunluğunu azalttığını ve genel memnuniyeti yükselttiğini vurgulamıştır.

Bir diğer sürdürülebilir arayüz pratiği, cihaz ve platform bağımsız tasarımlar geliştirmektir. Uyarlanabilir (responsive) ve erişilebilir tasarım prensiplerine bağlı kalmak, içeriklerin en düşük donanım kapasitelerine sahip cihazlarda bile akıcı çalışmasını mümkün kılar. Bu sayede kullanıcıların sürekli en yeni donanımı satın almaya zorlanmadan dijital hizmetlere erişimi sağlanır, ki bu da dolaylı olarak e-atık ve üretim kaynaklı emisyonların azalmasına katkı sunar. Interaction Design Foundation (2022) dijital ürün geliştiren tasarımcıların sürdürülebilirlik için ürün yaşam döngüsünü bütüncül düşünmesi gerektiğini, örneğin yazılımların eski cihazlarda da verimli çalışacak şekilde optimize edilmesinin hem enerji tüketimini düşürdüğünü hem de cihaz ömrünü uzatarak kaynak israfını önlediğini belirtmektedir. Bu doğrultuda modüler ve yükseltilebilir arayüz bileşenleri tasarlamak da sürdürülebilirlik prensibidir; çünkü bu sayede bir ürünün tümünü baştan değiştirmek yerine gerekli parçaların güncellenmesiyle sistemin uzun ömürlü olması sağlanabilir.

Ayrıca kapsayıcı ve erişilebilir tasarım da sürdürülebilir arayüz pratikleriyle örtüşür. Örneğin, metin tabanlı içeriklerin ve alternatif açıklamaların (alt text) sunulması sadece görme engelli kullanıcılar için değil, aynı zamanda bant genişliğinin kısıtlı olduğu durumlar için de faydalıdır. Bu sayede kullanıcı cihazları büyük boyutlu medya içerikleri indirmek zorunda kalmaz. Bu tür çözümler, kullanıcı deneyimini evrensel tasarım ilkeleriyle iyileştirirken veri tüketimini de azaltmaktadır. Sürdürülebilir arayüz pratikleri, estetik ve işlevselliğinden ödün vermeden enerji verimliliği sağlamanın yollarını gösterir. Hem görsel tasarımda hem de etkileşim tasarımında alınacak bilinçli kararlar, dijital medyanın ekolojik ayak izini küçültmede büyük farklar yaratabilir (Interaction Design Foundation, 2022).

Tüm bu bulgular göstermektedir ki sürdürülebilirlik, yalnızca altyapı veya donanım düzeyinde değil tasarım kararlarının en mikro aşamasında bile gözetilmesi gereken bir ilkedir. Arayüz tasarımında sadeleşme, cihazlar arası uyum, enerji dostu ekran modları ve erişilebilirlik gibi stratejiler kullanıcı memnuniyetini artırmakta ve dijital ekosistemin karbon ayak izini azaltmaya katkı sunmaktadır. Dijital medya sistemlerinin sürdürülebilir geleceği y teknolojik inovasyonlarla beraber tasarımcıların etik ve çevresel duyarlılığıyla şekillenecektir.

4.4. Kullanıcı Davranışları ve Dijital Farkındalık

Kullanıcı davranışları, dijital teknolojilerin çevresel etkileri üzerinde sanıldığından çok daha belirleyici bir rol oynamaktadır. Dijital medya sistemleri yalnızca teknik altyapı ve tasarımla değil, bu sistemlerin nasıl ve ne kadar sıklıkla kullanıldığıyla da sürdürülebilirlik düzeyini şekillendirir. Dijital medya tüketimi arttıkça, bireysel karbon salımları da artmakta ve bu durum sürdürülebilir tasarımın yalnızca yazılım mimarisıyla değil, aynı zamanda kullanıcı farkındalığıyla da ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu bölümde, kullanıcı davranışlarının çevresel etkileri, dijital farkındalık stratejileri ve bilinçli tasarım destekleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Dijital medyanın çevresel etkilerini anlayıp azaltmak için yalnızca teknoloji ve tasarım çözümleri yeterli değildir; kullanıcı davranışları ve dijital farkındalık da belirleyici bir rol oynar. Kullanıcıların dijital ürünleri ne sıklıkta ne kadar süreyle ve hangi bilinç düzeyiyle kullandığı, toplam enerji tüketimini ve karbon salımını doğrudan etkiler. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, bireysel dijital medya tüketiminin ortalama günlük karbon ayak izi yaklaşık 400–450 g CO₂ aralığında seyretmektedir ve bu durum yıllık bazda 150–165 kg civarında bireysel karbon salımına yol açmaktadır (IEA, 2022). Benzer şekilde Freitag ve ark. (2021), bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) küresel sera gazı emisyonlarının %1,8–2,8’ini oluşturduğunu, tedarik zinciri dâhil edildiğinde bu oranın %3,9’a kadar çıkabileceğini belirtmektedir.

Bu bağlamda son yıllarda ortaya çıkan dijital minimalizm yaklaşımı hem bireysel iyi oluşu hem de çevresel sürdürülebilirliği destekleyen bir kavram olarak önem kazanmıştır. Dijital minimalizm, kullanıcıların dikkatini dağıtan gereksiz bildirimler, sonsuz kaydırma (infinite scroll) ve sürekli çevrimiçi olma baskısı gibi unsurları azaltarak daha az fakat daha öz kullanım alışkanlıklarını teşvik eder. Norman’ın kullanıcı odaklı tasarım prensipleri, arayüzlerin basit ve amaca yönelik olması gerektiğini vurgular ki bu da dijital minimalizmin temelini oluşturur (Norman, 2002). Örneğin, Apple’ın iOS işletim sistemine entegre ettiği Ekran Süresi özelliği, kullanıcılara uygulamalarda geçirdikleri süreyi gösterip sınırlar koyma imkânı tanıyarak kendi dijital tüketimlerini yönetebilmelerini sağlar (Apple, 2020). Bu tür özellikler, kullanıcıları çevrimiçi etkinlikleri konusunda düşünmeye sevk ederek dijital sürdürülebilirliğe katkı sunmaktadır.

Bireysel farkındalığın artırılması kadar kullanıcı davranışlarını sürdürülebilir seçimlere yönlendirecek arayüz mekanizmaları da kritik önem taşır. Özellikle sosyal medya ve video platformlarında, otomatik oynatma ve sonsuz akış gibi özelliklerin varsayılan olarak kapatılması veya kullanıcıya enerji tasarrufu modlarının sunulması toplam tüketimi azaltabilir. Nitekim 2020 yılında yaşanan küresel salgın döneminde YouTube ve Netflix’in Avrupa’da video kalitesini düşürerek bant genişliği kullanımını %25 oranında azaltması, kullanıcı deneyimini çok fazla zedelemeyen büyük ölçekli veri tasarrufu yapılabileceğini göstermiştir (The Shift Project, 2020). Green Digital Coalition gibi girişimler, kullanıcıların dijital içerik tüketimi alışkanlıklarının çevresel etkilerini yeniden düşünmelerini önermekte, yalnızca işlevsel gerekliliklere odaklanan tasarım stratejilerini desteklemektedir (European Commission, 2022). Bu bağlamda, dijital farkındalık kavramı yalnızca kullanıcı tercihlerini değil, tasarımcı ve politika yapımcıların da karar alma süreçlerini dönüştürmektedir.

Dijital farkındalığı artırmak için geliştirilen araçlar ve yöntemler de kullanıcı davranışlarını sürdürülebilirlik lehine şekillendirebilir. Örneğin, tarayıcı eklentileri veya pano gösterimleri yoluyla bir web sitesinin o anki enerji tüketimini ve karbon emisyonunu anlık olarak kullanıcıya göstermek, soyut bir kavram olan dijital karbon ayak izini görünür hale getirir. Green Software Foundation (2023) tarafından geliştirilen çevrimiçi araçlar, tarayıcı üzerinde çalışarak kullanıcıların gezindikleri web sitelerinin enerji tüketimini ve karbon ayak izini gerçek zamanlı olarak göstermektedir. Bu sayede dijital karbon izinin görünür hâle gelmesi, kullanıcı davranışlarını sürdürülebilirlik doğrultusunda yeniden şekillendirme potansiyeli taşımaktadır. Benzer şekilde bazı platformlar, oyunlaştırma (gamification) teknikleriyle sürdürülebilir davranışları özendirmeyi denemektedir. Örneğin, bir sosyal medya uygulaması, karanlık modu tercih eden veya video kalitesini düşüren kullanıcılarına rozetler, puanlar verebilir; ya da enerji tasarruflu özellikleri aktif kullananları topluluk içinde görünür kılan mekanizmalar oluşturabilir (Li vd., 2016). Bu tip ödüllendirici geri bildirimler, bireysel düzeyde küçük görünse de geniş kullanıcı kitlelerinde alışkanlıkların değişmesine yardımcı olarak toplamda anlamlı kazanımlar sağlayabilir.

Kullanıcıların dijital ürünleri kullanma biçimleri ve bu konudaki bilinç düzeyleri, dijital medyanın sürdürülebilirliğiyle yakından ilişkilidir. Dijital yorgunluk kavramının da gösterdiği üzere sürekli ve ölçsüz dijital tüketim hem bireyler üzerinde olumsuz etkilere hem de gezegen üzerinde gereksiz kirliliğe neden olmaktadır (Blevis, 2007). Dolayısıyla, sürdürülebilir dijital medya yaklaşımı, kullanıcıların kendi davranışlarını sorgulayabildiği, bilinçli tercihler yapabildiği ve bunu kolaylaştıran tasarım desteklerine sahip dijital deneyimler sunmayı amaçlar. Teknoloji okuryazarlığı programlarından başlayarak, geniş kitlelere dijital faaliyetlerinin ekolojik etkisini anlatmak, gelecekte daha sürdürülebilir kullanıcı davranışları oluşması için önem arz etmektedir. Dijital sürdürülebilirlik geliştirilen sistemlerin enerji verimliliğiyle birlikte bu sistemleri kullanan bireylerin farkındalığı ve tercihleriyle de doğrudan ilişkilidir. Kullanıcıların dijital davranışlarına yönelik farkındalık arttıkça, daha bilinçli tüketim kalıpları gelişecek böylece dijital medya tasarımlarında hem çevresel hem de etik açıdan daha dengeli bir dönüşüm yaratacaktır. Bu nedenle dijital okuryazarlık programları, sürdürülebilir kullanıcı arayüzleri ve ekolojik geribildirim mekanizmaları, sadece bireysel iyi oluşu değil, çevrenin sürdürülebilirliği de teşvik eden temel unsurlar hâline gelmelidir.

4.5. Sürdürülebilirlik Temelli Tasarım Etiği

Tasarım, yalnızca estetik ya da işlevsellikle sınırlı bir faaliyet olmaktan çıkmış; çevresel, toplumsal ve etik boyutlarıyla çok katmanlı bir sorumluluk alanına dönüşmüştür. Özellikle dijital ürün ve hizmetlerin yaygınlaşması, tasarımcıların sadece kullanıcı deneyimini değil, tasarlanan sistemlerin doğa üzerindeki etkilerini de hesaba katmalarını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilirlik temelli tasarım etiği dijital medya alanında etik bir pusula olarak yükselmektedir.

Dijital ürünlerin tasarımında sürdürülebilirlik temelli bir etik çerçevenin benimsenmesi, çağdaş tasarım disiplinleri için kaçınılmaz bir zorunluluğa dönüşmüştür. Geleneksel olarak tasarım etiği; erişilebilirlik, güvenlik, kullanıcı mahremiyeti gibi konulara odaklanırken, günümüzde dünyanın sınırlı kaynakları ve iklim krizi dikkate alındığında çevresel sürdürülebilirlik de bu etik sorumluluk alanına dâhil edilmelidir. Bu yaklaşım, Blevis'in (2007) ortaya koyduğu Sürdürülebilir İnteraktif Tasarım kuramıyla akademik zeminde de karşılık bulmuştur. Blevis'e göre tasarımcılar yalnızca anlık kullanıcı ihtiyaçlarını değil tasarladıkları ürünlerin üretiminden son kullanıma kadarki tüm yaşam döngüsünde doğa ve toplum üzerindeki etkilerini de dikkate almalıdır.

Don Norman (2023) ise insan merkezli tasarım anlayışının artık insanlık merkezli tasarıma evrilmesi gerektiğini savunur. Norman'a göre iyi bir tasarım; bireysel kullanıcıyla birlikte toplumsal ve çevresel iyilik hâlini de kapsayacak şekilde sorumluluk almalıdır. Bu genişletilmiş etik yaklaşım, tasarım kalitesine engel değil bilakis, daha yaratıcı ve yenilikçi çözümlere zemin hazırlayan bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Sürdürülebilir tasarım etiği, somut ilkelerle de desteklenmektedir. Örneğin, dijital ürün geliştirme süreçlerinde zarar vermeme ilkesine paralel olarak çevresel etkiler titizlikle gözden geçirilmelidir. Kullanıcıları sürekli çevrimiçi olmaya ve daha fazla içerik tüketmeye yönlendiren ikna edici (persuasive) tasarım teknikleri; dikkat, zaman ve enerji israfını beraberinde getirebilmektedir (Interaction Design Foundation, 2022). Bu bağlamda, tasarımcıların yalnızca ticari hedefleri değil sosyal ve ekolojik sorumlulukları da göz önünde bulundurması gerekmektedir. Örneğin, otomatik oynatma özelliği yerine izleme süresini sınırlamak gibi alternatif seçeneklerin sunulması hem kullanıcı refahını hem de enerji tüketimini olumlu yönde etkileyebilir.

Endüstri düzeyinde de bu etik farkındalık gelişmektedir. Apple ve Google gibi küresel teknoloji şirketleri geri dönüştürülebilir malzemeler ve daha az enerji tüketen donanım bileşenlerine yer vererek çevresel etkileri azaltmayı taahhüt etmektedir. Microsoft (2020) ise yalnızca operasyonlarını değil tedarik zinciri ve kullanıcı aşamasını da kapsayan bir karbon negatif strateji benimsemiştir. Ancak bu söylemlerin uygulamaya ne ölçüde yansıdığı dikkatle izlenmelidir. Zira birçok şirketin yeşil söylemleri gerçekte sürdürülebilirlikten ziyade pazarlama odaklı olabilir. Bu durum, literatürde greenwashing yani yeşil aklama (kandırma) olarak tanımlanmaktadır. Hopkinson (2023), Apple'ın sürdürülebilirlik vurgulu kampanyalarının cihazların kısa ömürlü ve tamir edilemez yapısıyla çeliştiğini savunmaktadır. Buna karşılık, Fairphone gibi firmalar modüler tasarımla hem ürün ömrünü uzatmakta hem de çevresel etkileri minimize eden örnekler sunmaktadır (Dahlberg vd., 2022). Buna karşılık, Fairphone gibi firmalar modüler tasarımla hem ürün ömrünü uzatmakta hem de çevresel etkileri minimize eden örnekler sunarken, Apple'ın plansız tüketim odaklı yapısı ile sürdürülebilirlik vurgulu kampanyalarının çeliştiği akademik olarak gösterilmiştir (Gani & Halder, 2024).

Bu çerçevede yalnızca şirket politikaları değil, profesyonel meslek örgütleri ve politika yapıcılar da etik tasarımı teşvik etmeye başlamıştır. Association for Computing Machinery (ACM, 2018) ve Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, 2020), yayımladıkları etik kodlarla tasarımcılara çevresel

sorumluluk bilinci aşılanmaktadır. Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler mevzuatında da enerji verimliliği ve sürdürülebilir tasarım kriterleri giderek daha fazla teşvik edilmektedir (European Commission, 2022).

Sürdürülebilirlik temelli tasarım etiği çevresel etkileri azaltan bir çerçeve değil aynı zamanda kullanıcı deneyimini zenginleştiren, toplumsal fayda üreten ve etik sorumluluğu merkeze alan bir tasarım vizyonudur. Dijital dünyanın geleceğinde etik ilkeleri rehber edinen tasarımcılar, estetik ya da işlevsel tasarımların yanı sıra ekolojik olarak da değerli ürünler yaratabilir. Bu da dijital medya tasarımlarını sürdürülebilir dijital geleceğin temel bileşeni hâline getirir.

5. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırma, dijitalleşmenin hızla derinleştiği bir çağda, dijital medya tasarımlarının çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle nasıl bir ilişki kurduğunu sorgulamak ve bu alanda eleştirel bir farkındalık üretmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulguları, dijital medya uygulamalarının çoğunlukla kullanıcı deneyimi ve görsel estetik gibi öne çıkan kriterlerle şekillendirildiğini, ancak bu süreçte çevresel etkilerin sistematik olarak göz ardı edildiğini ortaya koymaktadır.

Blevis'in (2007) geliştirdiği Sürdürülebilir Etkileşim Tasarımı (SID) kuramı doğrultusunda yürütülen analizler göstermiştir ki; Blevis'in SID kuramının dijital medya tasarımlarına yalnızca donanımsal değil kullanıcı davranışlarını ve yazılım altyapısını kapsayan biçimde de uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Bu sonuç da SID'in çağdaş dijital sistemlerde yeniden yorumlanması gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca enerji tüketimi, veri aktarım yoğunluğu, tasarım tercihleri, kullanıcı davranışları ve etik tasarım pratikleri, dijital medya sistemlerinin çevresel ayak izini doğrudan şekillendirmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilirlik, yalnızca donanım ve altyapı düzeyinde değil, tasarım sürecinin en mikro kararlarından kullanıcı deneyimi stratejilerine kadar çok katmanlı bir sorumluluk alanı olarak yeniden tanımlanmalıdır.

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri de tasarımın kendisinin çevresel bir eylem olduğudur. Özellikle yüksek çözünürlüklü animasyonlar, otomatik oynatma, senkronize güncellemeler ve görsel olarak yüksek aktarım talep eden arayüzler, kullanıcı konforunu artırmakla birlikte ekosisteme ciddi bir yük bindirmektedir. Buna karşılık, enerji verimliliğini önceleyen sade arayüzler, karanlık mod uygulamaları, tembel yükleme (lazy loading) teknikleri ve sıkıştırma algoritmaları hem sistemsel ve kullanıcı bazlı sürdürülebilirliğe katkı sunan somut çözümler olarak öne çıkmaktadır.

Bu çalışma, ayrıca sürdürülebilirlik meselesinin yalnızca teknolojik bir problem değil, kültürel bir farkındalık sorunu olduğunu da göstermektedir. Kullanıcı davranışları, arayüz tercihlerinden çok daha belirleyici hale gelmiştir. Dijital minimalizm, oyunlaştırma ile sürdürülebilir davranışların teşviki, enerji tasarruflu kullanım alışkanlıkları ve ekolojik geribildirim sistemleri gibi uygulamalar bireyin farkındalığını artırmakta ve kolektif bir dönüşümün zeminini hazırlamaktadır. Kullanıcı ne kadar bilinçli olursa sistemin çevresel etkisi de o denli azaltılabilir hale gelmektedir.

Endüstriyel düzeyde yapılan uygulamalar, araştırmanın bir diğer önemli katkı alanını oluşturmaktadır. Google'ın yapay zekâ destekli veri merkezi optimizasyonu, Microsoft'un karbon negatif stratejisi, Fairphone gibi şirketlerin geri dönüştürülebilir modüler tasarım politikaları sektör genelinde sürdürülebilirlik vizyonunun farklı ölçeklerde nasıl hayata geçirilebileceğini göstermektedir. Ancak bu örneklerin yaygınlaşması için daha açık, şeffaf ve etik temelli bir tasarım ekosistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi hâlde greenwashing yani bir kuruluşun çevresel etkiler konusunda tüketicileri yanıltması riski, bu tür girişimlerin güvenilirliğini zedeleyebilmektedir.

Bu araştırma, dijital medya tasarımında sürdürülebilirliğin teknik bir iyileştirme aracı olmaktan çıkıp, etik ve stratejik bir zorunluluk hâline geldiğini ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir dijital sistemler, yalnızca enerji tüketimini azaltan, kullanıcıyı bilinçlendiren, toplumsal sorumluluk taşıyan ve çevresel iyilik hâlini merkeze alan sistemler olmalıdır. Dijital medya, bu anlamda yalnızca bir teknoloji ürünü değil sürdürülebilir dijital kültürün hem taşıyıcısı hem de dönüştürücüsü olarak konumlandırılmalıdır. Bu çalışmayla ulaşılan sonuç açıkça şunu göstermektedir: Geleceğin dijital tasarımı, estetik ve işlevselliğin yanı sıra çevresel farkındalıkla donatılmadığı sürece eksik kalacaktır.

Dijital ürün ve arayüz tasarımlarında enerji tüketimi, veri aktarım yoğunluğu ve cihaz ömrü gibi sürdürülebilirlik metrikleri estetik ve işlevsellekle eşdeğer tasarım kriterleri olarak ele alınmalıdır. Kullanıcılara karbon ayak izlerini takip edebilecekleri görsel geribildirim sistemleri pano bildirimleri ve tarayıcı eklentileri sunulmalı ve bu farkındalık, davranış değişikliğine yön verecek şekilde tasarlanmalıdır. ACM ve IEEE gibi kuruluşların önerdiği etik tasarım ilkeleri, dijital medya alanında çalışan tasarımcılar ve geliştiriciler için müfredata dâhil edilmeli ve sektörel rehber belgeler oluşturulmalıdır. Üniversiteler, sivil

toplum kuruluşları ve teknoloji şirketleri arasında sürdürülebilir dijital medya projelerine yönelik iş birlikleri kurulmalı, özellikle açık kaynaklı, düşük enerji tüketimli tasarımlar desteklenmelidir.

Dijital medya tasarımlarında sürdürülebilirlik; teknik, etik, pedagojik ve kültürel bir dönüşüm meselesidir. Tasarımcıların, geliştiricilerin ve kullanıcıların bu dönüşümdeki rolü yeniden tanımlanmalı, dijital medyanın çevre dostu, toplumsal fayda odaklı ve etik ilkelere bağlı bir yapıya kavuşması için bütüncül stratejiler hayata geçirilmelidir. Tasarımlar kullanıcı bağlamından da ele alınmalıdır.

KAYNAKÇA

- Apple. (2020). *Use Screen Time on your iPhone, iPad, or iPod touch*. Apple Support. <https://support.apple.com/en-us/HT208982>
- Arık, M. A., Kayakuş, M., Güdekli, A., & Çizmeli, D. (2024). Yeni medyanın sürdürülebilirlik bakış açısına göre incelenmesi: Bibliyometrik analiz. *Abant Sosyal Bilimler Dergisi*, 24(1), 208–232. <https://doi.org/10.11616/asbi.1392917>
- Association for Computing Machinery. (2018). *ACM code of ethics and professional conduct*. <https://www.acm.org/code-of-ethics>
- Avgerinou, M., Bertoldi, P., & Castellazzi, L. (2017). *Trends in data centre energy consumption under the European Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency (EUR 26719 EN)*. European Commission Joint Research Centre. <https://doi.org/10.2760/358256>
- Bleviss, E. (2007). Sustainable interaction design: Invention & disposal, renewal & reuse. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 503–512). ACM.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- DiSalvo, C., Sengers, P., & Brynjarsdóttir, H. (2010). Mapping the landscape of sustainable HCI. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '10)*, 1975–1984. <https://doi.org/10.1145/1753326.1753625>
- Eisfeld, H., & Kristallovich, F. (2020). *The rise of dark mode: A qualitative study of an emerging user interface design trend* [Undergraduate thesis, Jönköping University]. Jönköping University Repository.
- European Commission. (2022). *Regulation (EU) 2022/2065: Digital Services Act*. Official Journal of the European Union.
- Gani, S., & Halder, D. (2024). *Global green tech in the smartphone industry: Exploring sustainable practices and brand image of Fairphone vs. Apple*. IIP Series, Volume 3 (Book 5, Part 1), 102. IIP Series. e-ISBN 978-93-6252-460-7
- Google DeepMind. (2016). DeepMind AI reduces Google data centre cooling energy by 40% [Blog post]. <https://www.blog.google/inside-google/infrastructure/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-energy-40/>
- Green Software Foundation. (2023). *Carbon aware SDK: Reduce software emissions using carbon intensity data*. <https://greensoftware.foundation/projects/carbon-aware-sdk>
- Greenwood, D. (2021). *The principles of green software engineering*. Green Software Foundation. <https://principles.green/software-engineering>
- Gültekin, Z., & Korkmaz, F. (2024). “Dijital sürdürülebilirlik” başlıklı uluslararası çalışmaların bibliyometrik analizi. *Denetim Dergisi*, 15(Ek sayı), 248–261.
- Güven, Ö. Ö. (2023). Medya okuryazarlığı ve dijital vatandaşlık: Bir içerik dışlama rasyonalitesi. *Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 12(2), 163–180. <https://doi.org/10.53306/klujfeas.1343251>
- Hintemann, R., & Hinterholzer, S. (2020). *Energy consumption of data centers worldwide*. Borderstep Institute. https://www.borderstep.org/wp-content/uploads/2020/08/Hintemann_Hinterholzer_2020_Energy_consumption_data_centers.pdf
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2020). *IEEE code of ethics*. <https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html>
- Interaction Design Foundation. (2022). *Sustainable interaction design: Holistic product life-cycle considerations*. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/sustainable-interaction-design>

- International Energy Agency. (2022). *Electricity information: Overview*. <https://www.iea.org/reports/electricity-information-overview>
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York University Press.
- Kahraman, S. (2014). Medya okuryazarlığı ve dijital vatandaşlık. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*, 2(2), 32–50.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). *New media: A critical introduction* (2nd ed.). Routledge.
- Low Tech Magazine. (2022). *How and why we run a solar-powered website*. Retrieved from <https://solar.lowtechmagazine.com/about.html>
- Microsoft. (2020). Microsoft will be carbon negative by 2030 [Press release]. <https://blogs.microsoft.com/blog/2020/01/16/microsoft-will-be-carbon-negative-by-2030/>
- McLoughlin, C., & Lee, M. J. W. (2007). Social software and participatory learning: Extending pedagogical choices with technology affordances in the Web 2.0 era. In *Proceedings of Ascilite 2007 – Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education* (pp. 664–675). Singapore.
- Netflix. (2021, April 15). Building a sustainable streaming future: Netflix's Open Connect [White paper]. <https://netflixtechblog.com/building-a-sustainable-streaming-future-netflixs-open-connect-b7c1e35575c7>
- Norman, D. A. (2002). Emotion & design: Attractive things work better. *Interactions*, 9(4), 36–42. <https://doi.org/10.1145/543434.543435>
- Odyakmaz, N. (2005). *Medya ekolojisi* [Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.
- Özkök Şişman, Ö., & Bilgici, C. (2023). Marka iletişimi ve dijital sürdürülebilirlik bağlamında sosyal medyadan metaverse ekosistemine: Dijital ortamlar üzerine bir değerlendirme. *Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları*, 2(7), 7–20.
- Purdue Engineering. (2022). *Shedding light on dark mode to save energy*. Purdue University Engineering News.
- Raffard, R., Levillain, F., & Lallemand, C. (2020). *Energy and UX: Reducing users' energy consumption through eco-feedback technologies*. In *Proceedings of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference (DIS '20)* (pp. 587–601). ACM. <https://doi.org/10.1145/3357236.3395562>
- Shehabi, A., Smith, S. J., Sartor, D., Brown, R., Herrlin, M., Koomey, J., Masanet, E., Horner, N., Azevedo, I., & Lintner, W. (2016). *United States data center energy usage report* (LBNL-1005775). Lawrence Berkeley National Laboratory. <https://eta.lbl.gov/publications/united-states-data-center-energy>
- The Shift Project. (2019). *Climate crisis: The unsustainable use of online video*. <https://theshiftproject.org/en/article/unsustainable-use-online-video/>
- Twitter Engineering. (2021). *Bandwidth saving with perceptual video encoding at Twitter*. Twitter Engineering Blog. https://blog.twitter.com/engineering/en_us/topics/infrastructure/2021/bandwidth-saving-with-perceptual-video-encoding
- Vezzoli, C. (2018). *Design for environmental sustainability* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-7364-9>
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (6. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (9. baskı). Seçkin Yayıncılık
- Yu, T., & Pradel, M. (2016). *SynFlo: Detecting synchronization faults statically and dynamically*. In *Proceedings of the 2016 International Symposium on Software Testing and Analysis (ISSTA '16)* (pp. 74–85). ACM. <https://doi.org/10.1145/2931037.2931070>